

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
«Понятие «туристский потенциал региона»: его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан	
Атабаева Замирахон Абдужалилова	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Абрарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi	
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili	
Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati	
Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalarini faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish	
Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat	
taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish	
imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalarini boshqarishning.....	749
dolzarb masalalari	
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muammo va istiqbollari	
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar	
Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR SOHASINING O‘RNI VA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI

Berdiyev Anvar Abduraxmonovich
Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti

ECONOMY

EKONOMIKA

IQTISODIYOT

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida xizmat ko‘rsatish sohasining o‘rni ochib berilgan. Respublika va uning hududlari kesimida xizmat ko‘rsatish sohasi bo‘yicha tahlillar amalga oshirilgan. Xizmat ko‘rsatish sohasiga ta‘sir qiluvchi omillar o‘rganilib, sohani yanada rivojlantirish yo‘nalishlari taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: xizmatlar, servis, investitsiya, aholi, bandlik, mehnat resurslari.

Аннотация. В данной статье раскрывается роль сферы услуг в экономике Республики Узбекистан. Анализы проводились в сфере услуг в республике и ее регионах. Были изучены факторы, влияющие на сектор услуг, и предложены направления дальнейшего развития сектора.

Ключевые слова: Услуги, сервис, инвестиции, население, занятость, трудовые ресурсы.

Annotation. This article reveals the role of the service sector in the economy of the Republic of Uzbekistan. Analyzes were carried out in the field of services in the republic and its regions. The factors influencing the service sector have been studied and directions for further development of the sector have been proposed.

Key words: Services, service, investments, population, employment, labor resources.

KIRISH

Jahonda xizmatlar ko‘rsatish – servis sohasi, xususan, telekommunikatsiya xizmatlari, uyali telefon aloqasi, moliya-bank xizmatlari, sug‘urta, sayyohlik-ekskursiya va boshqa xizmat yo‘nalishlari jadal sur‘atda rivojlanib, uning iqtisodiyotdagi ulushi oshib bormoqda. Rasmiy ma‘lumotlarga ko‘ra, rivojlangan AQSH, Buyuk Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya davlatlarida xizmat ko‘rsatish sohasining ulushi yalpi ichki mahsulotning 70-80 foizini tashkil etadi.

Xorijiy tajribalar ham mamlakatni iqtisodiy rivojlantirishda, jumladan, yangi ish o‘rinlari yaratish, aholi bandligini ta‘minlash va daromadlarini oshirishda xizmat ko‘rsatish sohasi muhim ahamiyat kasb etayotganligini ko‘rsatmoqda.

Keyingi davrlarda mamlakatimizda xizmatlar sohasining mamlakatimiz iqtisodiyotidagi ulushini ko‘paytirish, joylarda xizmatlar sohasidagi mavjud imkoniyatlarni to‘liq ishga solish, xizmatlar turlarini kengaytirish va sifatini oshirish bo‘yicha o‘z yechimini kutayotgan muammoli masalalarni hal qilish, mazkur yo‘nalishda tadbirkorlik subyektlarini yanada qo‘llab-quvvatlash, ularning g‘oya va tashabbuslarini rag‘batlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 11-maydagi «xizmatlar sohasini jadal

rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi **PQ-5113-son** = ⁸² qarori qabul qilindi. Unga muvofiq xizmatlar sohasida ortiqcha byurokratik to‘siqlarni bartaraf etish, har bir hududning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib xizmatlar turlarini kengaytirish, hududlarda, ayniqsa qishloq joylarda transport, moliyaviy, shuningdek, bank, turizm hamda savdo xizmatlari qamrovini kengaytirish, respublikaning barcha hududlarida mavjud ta‘lim va sog‘liqni saqlash xizmatlari salohiyatini oshirish, ularning sifatini yaxshilash, bunda xususiy sektorni jalb qilish uchun qulay iqtisodiy va infratuzilmaviy sharoitlarni yaratish, hududiy dasturlarga tashabbuskor tadbirkorlarning g‘oyalari asosida aholining ehtiyoji mavjud xizmatlarni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha loyihalarni kiritish, shuningdek, joylarda mazkur xizmatlarni ko‘rsatuvchi «xizmat ko‘rsatish majmualari» ni tashkil etilish, xizmatlar sohasidagi yangi loyihalarni (moliya sohasini rivojlantirish bo‘yicha loyihalar va xizmatlar sohasida aylanma mablag‘larni to‘ldirish hollari bundan mustasno) moliyalashtirish uchun tijorat banklari tomonidan 14 foiz stavkada bitta loyiha bo‘yicha 2 milliard so‘mgacha miqdorda kreditlar ajratilishi kabi muhim vazifalar belgilab berildi [1]. Bularning barchasi bugungi kunda aholi yashashiga munosib shart-sharoitlar yaratish va bandlik masalalarini hal qilishda xizmat ko‘rsatish sohasi muhim ahamiyat kasb etishi hamda mavzuning bugungi dolzarb masalalardan biri ekanligini ko‘rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Xizmat ko‘rsatish sohasining asosiy manbasi – bu axborot va bilimdir. U kundalik hayotdagi ehtiyojlarni qondirishga faol ko‘maklashadi hamda aholi turmush sharoiti va intellektual salohiyatini, bilim va ko‘nikmalarini, iste‘mol talabining o‘zgarib borish jarayonlarini ishlab chiqarish sohasiga uzluksiz tatbiq etib boradi.

Xizmat ko‘rsatish tashkil etish investitsion aktivlar, salohiyatli mehnat resurslari va boshqa materiallarni talab qiladi. U xuddi yuzlab yoki minglab tarkibiy qismlardan tashkil topgan mahsulotni ishlab chiqarish singari xuddi shunday yuzlab yoki minglab unsurlardan iborat. Biroq mahsulotdan farqli o‘laroq xizmat ko‘rsatish tarkibiy qismlari ko‘pincha jismoniy shaxslar emas, aksincha rejalashtirilgan yoki ishlab chiqilgan xizmatga erishish uchun tegishli ravishda birlashtirilishi kerak bo‘lgan jarayonlar, odamlar ko‘nikmalari va materiallarning kombinatsiyasidir [2].

Jahon miqyosida kechayotgan jarayonlardan biri – ishlab chiqarishdagi takomillashtirishlar natijasida ko‘plab tovarlarni kam ishchi kuchi bilan ishlab chiqarishni tashkil etishdir. Bu holat ko‘plab ishchi kuchini ishlab chiqarish sohasidan ozod qilib, ular turli xil xizmatlar ko‘rsatish sohasiga o‘tishiga sabab bo‘ldi. Yana bir boshqa muhim omillardan biri bo‘lib, texnologik rivojlanish hisoblanadi. Bu texnologik rivojlanish ilgari o‘n yillar davomida mavjud bo‘lmagan kompyuterlarni qo‘llashga asoslangan ko‘plab xizmatlarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda [3]. Ya‘ni IT sohasining rivojlanishi – kompyuter dezayneri, dasturchi, veb-saytchi kabi ko‘plab yangi mutaxassisliklar, shu jumladan, mazkur yo‘nalishlar bo‘yicha yangi xizmat turlarining vujudga kelishiga sabab bo‘ldi.

Jamiyatning rivojlanishi bilan xizmatlarning yangidan yangi sohalari paydo bo‘lmoqda. Qadimgi jamiyatda deyarli zamonaviy xizmatlarga mos keladigan transport, savdo, ilm-fan, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, moliya, madaniyat, dam olish kabi keng ko‘lamli xizmatlar ko‘rsatilgan. Faqat XIX-XX asrlarda ularning birmuncha yangi turlari – aloqa, marketingning ayrim turlari, auditorlik xizmatlari qo‘shildi.

XX asrning o‘rtalarigacha xizmatlar sohasi ikkilamchi iqtisodiy faoliyat deb hisoblanar edi [4]. Ammo bugungi davrga kelib insonlar hayotining bir bo‘lagi bo‘lib ulgurgan aloqa-kommunikatsiya xizmatlari, elektron savdo xizmatlari, elektron axborot almashinuv (internet) va vertual olam (ijtimoiy tarmoqlar) kabi xizmatlar sohani ham daromadli, ham ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan ekanligini ko‘rsatmoqda.

⁸² lex.uz/docs/-5421233

Jadal o'sishning asosiy omillari xizmatlar sohasida yangi korxonalar tashkil qilish va bozor dinamikasi, ayniqsa hududlar kesimida aholi ehtiyojlarini tahlil qilishdan kelib chiqqan holda mavjud korxonalarni kengaytirish hisoblanadi [5]. Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirish uchun eng muhim shartlardan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni amalga oshirishda statistik ma'lumotlar, statistik kuzatish, statistik jadval va grafiklardan, shuningdek, statistik va solishtirma tahlil usullaridan foydalanilgan. Statistik tahlil uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy statistik ma'lumotlari olingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Keyingi yillarda mamlakatimizda ham xizmat ko'rsatish sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, sohada tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishga keng imkoniyatlar: korxonalar va tashkilotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish hamda litsenziyalash tizimining soddalashtirilganligi, imtiyozli bank kreditlari ajratilishi, sohaga kerakli texnika-texnologiyalar va buyumlarni import qilishda boj to'lovlariga berilgan imtiyozlar va boshqalar shular jumlasidandir.

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, sohaga qaratilayotgan e'tibor natijasida 2023-yilda respublika YAIM (1192162,5 mlrd. so'm)ning 36,7 foizi (437822,2) aynan xizmat ko'rsatish sohasi hissasiga to'g'ri kelgan. Shundan savdo, yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar 6,1 foizni, tashish va saqlash, axborot va aloqa 6,5 foizni va boshqa xizmat sohalari 24,1 foizni tashkil etgan (1-jadval).

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy faoliyatning asosiy turlari bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmi⁸³, mlrd.so'm

Yillar	Jami xizmatlar	Savdo, yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	Tashish va saqlash, axborot va aloqa	Boshqa xizmat tarmoqlari
2010	31 463,8	5 982,7	7 337,8	18 143,3
2011	40 529,1	7 619,7	9 432,2	23 477,2
2012	50 254,7	8 956,2	11 910,9	29 387,5
2013	62 099,2	11 217,9	14 609,1	36 272,3
2014	73 600,9	13 836,2	17 003,8	42 760,9
2015	86 674,5	16 145,3	19 158,2	51 371,0
2016	99 665,5	18 755,4	21 113,0	59 797,1
2017	116 901,5	21 540,6	25 305,6	70 055,4
2018	151 512,6	26 510,1	30 095,3	94 907,3
2019	192 929,1	32 179,7	36 028,6	124 720,8
2020	223 049,8	36 662,8	38 313,1	148 073,9
2021	272 109,1	46 750,0	47 934,3	177 424,8
2022	347 972,9	58 020,3	60 027,1	229 925,5
2023	437 822,2	72 382,4	77 833,1	287 606,7

Tahlillarga ko'ra, 2023-yil mobaynida (2022-yilga nisbatan) respublikada jami yaratilgan xizmatlar hajmi 106,8 foizga (jumladan, mazkur ko'rsatkich 2010-2023-yillarda o'rtacha 107,1 foiz), savdo, yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar 110,2 foiz (mazkur ko'rsatkich 2010-2023-yillarda o'rtacha 109,5 foiz), tashish va saqlash, axborot va aloqa 112,3 foiz (mazkur ko'rsatkich 2010-2023-yillarda o'rtacha 109,0 foiz), boshqa xizmat tarmoqlari 104,5 foiz (mazkur ko'rsatkich 2010-2023-yillarda o'rtacha 105,8 foiz)ni tashkil etgan(2-jadval).

⁸³ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiy faoliyatning asosiy turlari bo‘yicha ko‘rsatilgan xizmatlar hajmining o‘shish sur‘ati⁸⁴, %

Yillar	Jami xizmatlar	Savdo, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar	Tashish va saqlash, axborot va aloqa	Boshqa xizmat tarmoqlari
2010	109,6	116,5	112,6	106,0
2011	110,0	115,7	111,2	107,7
2012	107,8	107,3	111,1	106,6
2013	106,8	113,8	103,4	106,0
2014	107,4	110,5	106,9	106,7
2015	107,6	111,3	106,1	107,0
2016	105,9	109,3	105,5	104,9
2017	106,0	102,1	111,3	105,3
2018	105,7	105,3	106,8	105,5
2019	106,7	107,1	106,6	106,7
2020	101,1	101,3	99,9	101,4
2021	109,5	113,6	117,8	106,3
2022	108,7	109,5	114,0	107,0
2023	106,8	110,2	112,3	104,5

Yuqoridagi natijalar bilan bir qatorda mamlakatimizda xizmat ko‘rsatish sohasini yanada rivojlantirish uchun bir qancha muammolar mavjud bo‘lib, ularga ayrim hududlarda aholi daromadlari pastligi, elektr energiyasi va boshqa ta‘minot manbalaridagi muammolarning mavjudligi, internet tarmog‘idan foydalanishning qimmatligi va aloqadagi uzilishlarning mavjudligi va boshqalar shular jumlasidandir. Bu ro‘yxatni yana davom ettirish mumkin.

Fikrimizcha, mamlakatimizda xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlanishiga ta‘sir qiluvchi omillar va ularning o‘zaro bog‘liqligini quyidagicha ifodalash mumkin (1-rasm).

1-rasm. Xizmat ko‘rsatish sohasiga omillar ta‘siri va bog‘liqligi⁸⁵

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotdan kelib chiqib, xizmat ko‘rsatish sohasini yanada rivojlantirish uchun quyidagilarni inobatga olish maqsadga muvofiq bo‘ladi:

⁸⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma‘lumotlari.

⁸⁵ Muallif tomonidan tuzilgan.

1. Pandimiya sharoitida eng katta zarar ko'rgan tarmoq bu xizmat ko'rsatish sohasidir. Chunki turizm, mehmonxona, umumiy ovqatlanish, yo'lovchi tashish va shaxsiy xizmatlar kabi ko'plab yo'nalish faoliyatlari to'liq to'xtatilgan edi va hozirda ham qisman faoliyat ko'rsatmoqda. Shu bois sohaga soliq va boshqa majburiy to'lovlardan imtiyozlar berish hamda nochor qolgan tadbirkorlik subyektlariga doimiy xarajatlarini qoplash uchun davlat byudjetidan subsidiyalar ajratish amaliyotini joriy etish lozim;

2. Bugungi kunda mamlakatimizda o'zlashtirilayotgan investitsiyalarning asosiy qismi (95-96 %) qurilish, sanoat, qishloq, o'rmon va baliq ho'jaligi tarmoqlariga yo'naltirilmoqda. Xizmat ko'rsatish sohasiga esa diyarli yo'q. Tijorat bank tomonidan ajratilayotgan kredit mablag'lari ham kam. Boshqa tarmoq korxonalarini tashkil etishga nisbatan xizmat ko'rsatish sohasi (kichik) obektlarini tashkil etishga kamroq mablag' talab etilishini hisobga olsak, sohaga ajratilayotgan bank kreditlari salmog'ini oshirish va ulardan maqsadli foydalanishni monitoring qilish orqali kam foizli kreditlash amaliyotini takomillashtirish hamda kuchaytirish kerak;

3. Xizmat ko'rsatish sohasi yo'nalishlarida litsenziya va sertifikatlash markazlashgan tizim bo'lib uning turlari va to'lov miqdorlari yuqori, bu esa tizimda buyrokratik to'siqlarni vujudga keltirmoqda. Shu sababli litsenziya va sertifikatlar turlarini qisqartirish, to'lovlar bo'yicha yengilliklar berish va boshqacha aytganda tizimni tubdan isloh qilish zarur;

4. Hududiy hokimiyat organlarida tadbirkorlik subyektlariga, xususan, xizmat ko'rsatish obyektlarini qurish va tashkil etish uchun yer ajratish tizimini soddalashtirish va aksincha bu borada hokimlik vakillari ko'maklashish lozim;

5. Xizmat ko'rsatish sohasining asosini inson resursi tashkil etadi. Kuchli raqobatga asoslangan bozor iqtisodiyoti sharoitida omon qolish yoki yutib chiqish, umuman olganda, uzoq vaqt istiqbolli faoliyat yuritish uchun sohaga malakali yetuk mutaxassis kadrlar o'ta muhim sanaladi. Shu bois sohaning malakali kadrlarga bo'lgan talabini qondirish va uni yanada innovatsiyalar asosida rivojlanishi uchun kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va boshqalar.

Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish bevosita nodavlat sektorlar kengayishi va rivojiga bog'liq bo'ladi. Zero, xususiy tadbirkorlik va biznesni shakllantirish bozor iqtisodiyoti tamoyillarining asosi hisoblanadi.

Xizmat ko'rsatish sohasi murakkab va ko'p qirrali tizim bo'lib, savdo, transport, ta'lim, sug'urta, umumiy ovqatlanish, mehmonxona va boshqa ko'plab faoliyat yo'nalishlarini qamrab oladi va hozirgi iqtisodiyotning istiqbolli sohalaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, uning rivoji jamiyatda tobora murakkablashib, individual ko'rinishga ega bo'lib borayotgan talablar qondirilishini ta'minlashga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 11-maydagi «xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-5113-son qarori. lex.uz/docs/-5421233

2. Goldsteina S.M. and other. The service concept: the missing link in service design research // Journal of Operations Management. №20 (2002), 121–134 p.

3. Djumayeva S.K. Iqtisodiyotda xizmatlar sohasining rivojlanishi va uning diversifikatsiyasini ta'minlash yo'llari // Iqtisod va moliya, №4, 2016.- 18 b.

4. Ayubjonov A.H. O'zbekistonda xizmatlar sohasi – iqtisodiyot rivojlanishining muhim omili / elektron manba – <http://tsue.uz>

5. Ziyayeva M.M. O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasida innovatsion faoliyatning rivojlanishi / elektron manba – <http://tsue.uz>

6. <http://www.stat.uz> – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy sayti.

7. <https://president.uz>

8. <https://lex.uz>

9. <https://davaktiv.uz>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>